
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.8

DOI 10.5281/zenodo.18693744

Богданов М. Н.

Богданов Максим Николаевич, кандидат юридических наук, Псковский филиал Университета ФСИН России, д. 28, Зональное шоссе, Псков, Россия, 180014. E-mail: mbogdanov75@mail.ru.

Особенности и угрозы радикализации спецконтингента, отбывающего уголовные наказания за преступления экстремисткой и террористической направленности

Аннотация. Целью научного исследования стал анализ изучения проблем, возникающих при отбывании наказаний осужденными за преступления террористического характера. Для реализации указанной цели использовались аналитический метод, метод толкования правовых норм, научных исследований в пенитенциарной науке по вопросам предупреждения и пресечения преступлений экстремистской и террористической направленности совершаемых осужденными отбывающими уголовные наказания в исправительных учреждениях. Проведенный анализ позволил автору рассмотреть отдельные аспекты обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы в механизме государственной, общественной и национальной безопасности. Различные аспекты изучаемой проблемы получили отражение в трудах представителей правовой науки и других отраслей знания. Многогранный характер безопасности уголовно-исполнительной системы и процесса её обеспечения, в сочетании с дискуссионным характером проблемных вопросов теоретического и практического плана, их высокая актуальность в условиях происходящих социально-правовых изменений, предопределили тему настоящего исследования.

Ключевые слова: преступления экстремистской и террористической направленности, сотрудники администрации, осужденные, исправительные учреждения.

Bogdanov M. N.

Bogdanov Maksim Nikolaevich, PhD in Law, Pskov Branch of the University of the Federal Penitentiary Service of Russia, Building 28, Zonalnoye Shosse, Pskov, Russia, 180014. E-mail: mbogdanov75@mail.ru.

Features and threats of radicalization of special contingents serving criminal sentences for extremist and terrorist crimes

Abstract. The purpose of the scientific research was to analyze the problems that arise when serving sentences for those convicted of terrorist crimes. To achieve this goal, the analytical method, the method of interpreting legal norms, and scientific research in penitentiary science on the prevention and suppression of extremist and terrorist crimes committed by convicts serving criminal sentences in correctional institutions were used. The analysis allowed the author to consider certain aspects of ensuring the security of the penal enforcement system in the mechanism of state, public and national security. Various aspects of the problem under study have been reflected in the works of representatives of legal science and other branches of knowledge. The multifaceted nature of the security of the penal enforcement system and the process of its provision, combined with the controversial nature of problematic issues of theoretical and practical nature, their high relevance in the context of ongoing socio-legal changes, predetermined the topic of this study.

Key words: crimes of extremist and terrorist orientation, administration staff, convicts, correctional institutions.

На сегодняшний день социально-экономическая ситуация в мире характеризуется нестабильностью и осложнением криминогенной обстановки, дестабилизацией мирового сообщества в целом и отдельных государств в частности. По нашему мнению, одним из важных инструментов этой дестабилизации выступает терроризм.

Современный терроризм характеризуется резко возросшей технической оснащенностью, высоким уровнем организации, наличием значительных финансовых средств. Расширяются связи террористических организаций с наркобизнесом и незаконной торговлей оружием, становится заметной динамика роста террористических групп в современном мире.

Террористам присуща предельная нетерпимость к инакомыслию и фанатизм, порожденные максималистическим идеалистическим утопизмом, ненавистью к существующему строю или обостренным чувством отверженности. Им свойственны твердая вера в обладание абсолютной, единственной и окончательной истиной, мессианское предназначение, высшая уникальная миссия во имя спасения или счастья человечества [2, с. 35].

Следует отметить, что по причине жесткого контроля со стороны отечественных правоохранительных органов последователи международной террористической организации «Исламское государство» (запрещенной в России) и др.

сегодня не могут осуществлять реальные террористические акты, они все чаще стараются придерживаться крайних экстремистских взглядов, проводят менее заметную деятельность, которая также является противозаконной.

В последнее время эта деятельность выражается в практикующейся вербовке новых сторонников из числа «спецконтингента», находящегося в местах лишения свободы (одним из источников распространения радикальной идеологии, как мы можем наблюдать, становятся пенитенциарные учреждения). По данным главы ФСИН России А. Гостева, озвученным на итоговой коллегии ведомства в 2024 году, в учреждениях уголовно-исполнительной системы отмечается рост числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных за совершение преступлений террористического характера на 45,5 %, экстремистской направленности — более, чем на 96 % [5]. Это создает объективные предпосылки для распространения радикальной идеологии внутри пенитенциарной системы.

Осужденные, отбывающие уголовные наказания за преступления экстремистской и террористической направленности, вовлекают других осужденных в экстремистские ячейки, при этом в процессе вербовки используют запрещенные агитационные материалы.

Так, для вербовки спецконтингента (заклученных) и распространения в пенитенциарной среде радикальной исла-

мистской идеологии международной террористической организацией (далее — МТО) такой, как «Исламское государство» (запрещенная в России), организуются неформальные «тюремные джамааты» (объединения, группировки), целью которых и является распространение радикального ислама.

Как отмечают отдельные аналитики: «В отечественных пенитенциарных учреждениях возросло число осужденных и арестованных мусульман: сотрудники администрации мест лишения свободы данный факт связывают, прежде всего, с увеличением числа выходцев из республик Северного Кавказа, Закавказья, Средней и Центральной Азии и др.»

Необходимо отметить, что при исполнении наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях для осужденных свойственно деление на различные группы [8, с. 341–343].

К первой группе нам следует отнести лидеров, оказывающих неповиновение законным требованиям администрации пенитенциарных учреждений, — так называемых «воров в законе», «смотрящих» и «положенцев». Особенностью данной группы является координация «преступного мира», совершение противоправных действий на территории исправительных учреждений, нарушение распорядка дня, насаждение неформальных традиций в местах лишения свободы, где они отбывают наказания.

Ко второй группе относятся осужденные, не придерживающиеся воровских традиций, — так называемые «мужики» — большая часть осужденных, отбывающих наказание. Данная группа в большей степени выполняет установленные для осужденных обязанности, режимные требования, правила внутреннего распорядка дня (Приказ Министерства юстиции РФ от 4 июля 2022 г. № 110 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правил внутреннего рас-

порядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы»). Но в случае противоправных действий (массовые беспорядки, забастовки, действия, дезорганизующие деятельность исправительных учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) со стороны спецконтингента указанная категория осужденных принимает позицию рассмотренной ранее первой группы — называемых «черных».

К третьей группе относятся осужденные, так называемые в преступном мире «красные», выполняющие правила внутреннего распорядка дня, установленные законные требования администрацией мест лишения свободы. Указанная группа в целях обеспечения ее безопасности изолируется от других осужденных. Спецконтингент рассматриваемой группы идет на сотрудничество с администрацией пенитенциарного учреждения, выполняет различного рода ее поручения, добросовестно относится к выполнению различных поручений по хозяйственному обслуживанию исправительного учреждения, участвует в общественной жизни исправительного учреждения.

К четвертой группе, недавно появившейся в местах лишения свободы, можно отнести экстремистов и террористов — так называемых «зеленых». Анализ ведомственной статистики ФСИН России за 2019-2023 гг. показывает, что доля осужденных, идентифицирующих себя с радикальными религиозными течениями, увеличилась на 15 %, причем наибольший прирост наблюдается в учреждениях, расположенных в регионах с преимущественно мусульманским населением, а также в крупных промышленных центрах [6].

Осужденные-мусульмане объединяются в неформальные ячейки, группы (данная категория осужденных не старается придерживаться тюремной субкультуры; им свойственно создание группы по конфессиональному признаку; они являются одной из самых сложных групп для разобщения в пенитенциарной среде;

с их стороны возможна различного рода преступная деятельность как на территории исправительного учреждения, так и за ее пределами. Например, на территории одного из исправительных учреждений ФСИН России осужденный Х., находясь по месту содержания в камере ШИЗО, ПКТ желая дестабилизировать деятельность органов власти, запланировал нападение на сотрудников администрации пенитенциарного учреждения. Реализуя свой преступный умысел, в конце июля 2018 года, осужденный Х. соорудил орудие — предмет, изготовленный кустарным способом по типу клинка ножа, а также нашел соучастника, с которым вступил в сговор с целью нападения на сотрудников исправительного учреждения. Таким образом, осужденный Х. осуществил приготовление к совершению действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, наступления иных тяжких последствий, с целью дестабилизации деятельности органов власти. Осуществить свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ), осужденный Х. не смог по независящим от него обстоятельствам. Отбывая наказания в исправительном учреждении, осужденный Х. в ходе общения с другими лицами спецконтингента, высказывал речи, содержащие признаки вовлечения их в деятельность международной террористической организации.

Рассматривая преступную деятельность за пределами пенитенциарных учреждений, подчеркнем, что указанная категория осужденных поддерживает преступные связи за пределами исправительных учреждений, пытаясь вовлечь законопослушных граждан в совершение преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.3, 205.4, 205.5, ч. 3, ч. 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ; координация преступных действий спецконтингента, связанная с экстремизмом и терроризмом; совершение преступлений после освобождения из мест лишения свободы, где может вестись вербовка в международную терро-

ристическую организацию «Исламское государство» (запрещенную в России).

Новое криминальное явление — вербовка осужденных — сравнительно недавно стало появляться в исправительных колониях для их участия в террористической деятельности. Осужденные за преступления террористической направленности в местах лишения свободы крайне редко отказываются от продолжения экстремистской деятельности, стремясь «заразить» экстремистскими идеями других осужденных путем создания в колониях так называемых «тюремных джамаатов». В результате чего становится невозможным достижение цели уголовного наказания — исправления осужденных, недопущения совершения ими новых преступлений (ст. 1 УИК РФ) — попавших под влияние идеологов.

При этом джамааты позволяют задержанным осужденным противостоять давлению и со стороны тюремной администрации, и со стороны преступных авторитетов.

Как показывает практика, чаще всего распространение экстремистской идеологии происходит в камерах, где содержатся несколько человек, как минимум один из которых придерживается радикального исламизма. В таком случае остальные сокамерники, как мусульмане, так и осужденные, придерживающиеся иных религиозных воззрений, становятся объектами вербовки.

Как отмечает известный религиовед Роман Силантьев: «Принятие ислама может ненавязчиво предлагаться любому осужденному, независимо от национальности. Многие видят в этом определенные блага: можно добиваться свободного времени на молитвы, требовать открытия моельных комнат, перевода на особый режим питания и разрешения покупать еду в определенных местах — такое влияние обусловлено сходством взглядов экстремистов и «обычных» осужденных, выражающимся в негативном отношении к администрации пенитенциарного учреждения, органам государственной власти,

государству в целом, обиде, желании отомстить и т. п.».

К примеру, в одном из исправительных учреждений Ульяновской области была пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Имарата Кавказ». В ячейке состояло более 20 человек, которые пропагандировали среди осужденных радикальные взгляды, распространяли запрещенную литературу, занимались вербовкой новых членов. Естественным стало то, что после освобождения из мест лишения свободы многие из осужденных планировали выехать на Северный Кавказ и принять участие в боевых действиях против федеральных сил. Финансировали группировку и оказывали ей материально-техническую помощь приверженцы этой организации, в том числе и лица, недавно освобожденные из мест лишения свободы. Данный случай далеко не единичный.

Что касается «зеленых» зон, то осужденный, который туда попадает, оказывается под прессингом исламистов», — говорит Р. Силантьев. При этом, по словам Р. Силантьева, если джамаат [4] сформировался вокруг осужденного, исповедующего радикальный ислам, неопиту [7] при освобождении могут предложить бороться с неверными.

На основании всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:

Во-первых, рост числа осужденных за преступления террористической направленности, особенно участников международных террористических организаций (ИГИЛ, «Аль-Каида», «Джебхад ан-Нусра» и др. (запрещенные в России)), с большой долей вероятности может привести к увеличению сторонников так называемой «ваххабитской» среды и внутри спецконтингента. В таком случае отечественные пенитенциарные учреждения могут превратиться в «пенитенциарную школу подготовки экстремистов».

Во-вторых, терроризм, по нашему мнению, представляет особую угрозу

национальной безопасности (Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», ст. 47: «Достижение целей обеспечения государственной и общественной безопасности осуществляется путем реализации государственной политики, направленной на решение следующих задач»; п. 17 — предупреждение и нейтрализация социальных, межконфессиональных и межнациональных конфликтов, сепаратистских проявлений, предупреждение распространения религиозного радикализма, деструктивных религиозных течений, формирования этнических и религиозных анклавов, социальной и этнокультурной изолированности отдельных групп граждан) и целостности Российской Федерации, в связи с чем большую значимость для нашего исследования имеет определение системы мероприятий по предупреждению преступлений террористической и экстремистской направленности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, что является важным элементом общегосударственной многоуровневой системы предупреждения террористических проявлений.

В-третьих, в рамках принятой Концепции развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года (Распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р «Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 г.») в современных условиях социально-экономического развития Российской Федерации перед уголовно-исполнительной системой поставлена одна из приоритетных задач — усиление мер, направленных на недопущение распространения экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В связи с чем в настоящее время осуществляется специальное предупреждение преступлений террористической направленности, которое включает в себя общую и индивидуальную профилактику.

При проведении общей профилактики особое внимание необходимо обращать на динамику правонарушений, изменения, происходящие в качественном и количественном составе подозреваемых, обвиняемых и осужденных, обеспечении их изоляции и надзора за ними, трудовом использовании, размещении, материально-бытовом и медицинском обеспечении [3, с. 34].

Общее предупреждение преступлений террористической и экстремистской направленности проводится на федеральном уровне, координирует и организует антитеррористическую деятельность Национальный антитеррористический комитет. Специальное предупреждение представляет собой предупредительную работу, заключающуюся в выявлении и устранении причин появления преступлений террористической и экстремистской направленности и условий, их порождающих.

Необходимость постоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма и экстремизма наряду с другими преступными посягательствами выделена в Указе Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Это позволяет говорить о том, что реализация на должном уровне мероприятий, способствующих предупреждению совершения осужденными к лишению свободы преступлений террористической и экстремистской направленности как в исправительных учреждениях, так и за их пределами, является значимым элементом всей общегосударственной системы противодействия терроризму.

Хотелось бы отметить, что сегодня сотрудник исправительного учреждения, работающий непосредственно с лицами, осужденными за террористические преступления, должен обладать такими правовыми и философско-религиозными знаниями, психолого-педагогическими умениями и навыками, которые будут являться достаточными для того, чтобы

убедить осужденных в том, что они выбрали неверный путь преобразования мира. Реализация указанных компетенций в деятельности сотрудников пенитенциарных учреждений должна строиться на стадии обучения в ведомственных образовательных организациях ФСИН России и образовательных организациях других правоохранительных органов.

В специальной литературе отмечается, что даже не все религиозные деятели подготовлены к работе с такими осужденными. «Необходимо готовить специальные кадры, у которых будет соответствующее религиозное и психологическое образование. Это должны быть медиаторы, морально готовые вести такие разговоры» [1, с. 27–34].

Для реализации этой задачи предлагаются следующие конкретные механизмы пенитенциарного воздействия и профилактической работы:

1. Программа дерадикализации, включающая три последовательных этапа:

– диагностический — выявление осужденных, подверженных радикальной идеологии, с использованием психологических методик и опросников, разработанных специалистами ФСИН России;

– коррекционный — индивидуальная и групповая работа с привлечением психологов, социальных работников и религиозных деятелей, направленная на формирование критического отношения к экстремистской идеологии;

– реабилитационный — закрепление позитивных установок, подготовка к освобождению, постпенитенциарное сопровождение.

2. Критерии эффективности профилактической работы:

– количественные — снижение числа дисциплинарных взысканий у осужденных данной категории, уменьшение количества изъятой запрещенной литературы, отсутствие фактов вовлечения новых членов в радикальные ячейки;

– качественные — результаты психологического тестирования, фиксирующие

щие снижение уровня радикализации; участие осужденных в программах ресоциализации; отказ от радикальных взглядов, зафиксированный в ходе бесед с психологами и представителями духовенства.

3. Структура программы подготовки специалистов для работы с осужденными за преступления террористической направленности:

– базовый модуль — правовые основы противодействия терроризму, психология экстремизма, религиоведение, методики выявления радикализации;

– специальный модуль — техники ведения переговоров, методы дерадикализации, постпенитенциарное сопровождение;

– практический модуль — стажировки в подразделениях по противодействию экстремизму, тренинги с участием психологов и религиоведов, разбор конкретных кейсов из судебной и пенитенциарной практики.

4. Механизм межведомственного взаимодействия:

– создание при территориальных органах ФСИН России постоянно действующих рабочих групп с участием представителей МВД, ФСБ, органов местного самоуправления и религиозных организаций для координации профилактической работы;

– разработка и внедрение единой информационной базы данных об осужденных, причастных к экстремистской и террористической деятельности, для обмена информацией между заинтересованными ведомствами.

Таким образом, реализация предложенных мер позволит перейти от декларативных заявлений к созданию целостной системы пенитенциарного воздействия, основанной на конкретных программах, поддающихся количественной и качественной оценке, что будет способствовать реальному снижению уровня радикализации в местах лишения свободы и предотвращению совершения новых преступлений террористической направленности как в период отбывания наказания, так и после освобождения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аганесян С.С. Актуальные вопросы противодействия распространению религиозного экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2018. № 8. С. 27–34.
2. Богданов М.Н., Щербаков А. В. Профилактика преступлений экстремистской и террористической направленности в местах лишения свободы // Государство, право, общество: системные основы развития и взаимодействия: сборник статей научно-представительских мероприятий. Москва, 2025. С. 34–38.
3. Богданов М. Н. Некоторые особенности проведения оперативно-разыскных мероприятий и процессуальных действий в отношении осужденных за преступления террористической или экстремистской направленности // Уголовно-исполнительная система: история и современность: сборник материалов Межвузовской научно-практической конференции с международным участием. Псков: Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний, 2025. С. 32–38.
4. Большая российская энциклопедия — Джаамат. URL: <https://bigenc.ru/c/bogosluzhenie-f5f2b2> (дата обращения 10.01.2026).
5. Глава ФСИН заявил о росте числа фигурантов экстремистских дел в России // РИА Новости. 2024. URL: <https://ria.ru/20250312/rossija-2004512669.html> (дата обращения 10.01.2026).
6. Инфраструктура, персонал, заключенные и осужденные учреждений ФСИН // ФСИН; обработка «Если быть точным», 2023. URL: https://tochno.st/datasets/fsin_info (дата обращения 10.01.2026).
7. Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка — Неофит. Авторская редакция, 2000. 1536 с.

8. Щербаков А.В., Яковлева П.Д. Субкультура как фактор, оказывающий влияние на безопасность исправительных учреждений // Уголовно-исполнительная система: история и современность. Сборник материалов Межвузовской научно-практической конференции с международным участием. Псков. 2024. С. 341–343.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aganesyan S.S. Aktual'nye voprosy protivodejstviya rasprostraneniyu religioznogo ekstremizma v uchrezhdeniyah ugovovno-ispolnitel'noj sistemy // Vedomosti ugovovno-ispolnitel'noj sistemy. 2018. № 8. S. 27–34.
2. Bogdanov M.N., SHCHerbakov A. V. Profilaktika prestuplenij ekstremistskoj i terroristicheskoj napravlenosti v mestah lisheniya svobody // Gosudarstvo, pravo, obshchestvo: sistemnye osnovy razvitiya i vzaimodejstviya: sbornik statej nauchno-predstavitel'skih meropriyatij. Moskva, 2025. S. 34–38.
3. Bogdanov M. N. Nekotorye osobennosti provedeniya operativno-razysknyh meropriyatij i processual'nyh dejstvij v otnoshenii osuzhdennyh za prestupleniya terroristicheskoj ili ekstremistskoj napravlenosti // Uголовно-исполнительная система: история и современность: сборник материалов Межвузовской научно-практической конференции с международным участием. Псков: Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний, 2025. S. 32–38.
4. Bol'shaya rossijskaya enciklopediya — Dzhhaamat. URL: <https://bigenc.ru/c/bogosluzhenie-f5f2b2> (data obrashcheniya 10.01.2026).
5. Glava FSIN zayavil o roste chisla figurantov ekstremistskih del v Rossii // RIA Novo-sti. 2024. URL: <https://ria.ru/20250312/rossija-2004512669.html> (data obrashcheniya 10.01.2026).
6. Infrastruktura, personal, zaklyuchennyye i osuzhdennyye uchrezhdenij FSIN // FSIN; obrabotka «Esli byt' tochnym», 2023. URL: https://tochno.st/datasets/fsin_info (data obrashcheniya 10.01.2026).
7. Kuznecov S. A. Bol'shoj tolkovyj slovar' russkogo yazyka — Neofit. Avtorskaya redakciya, 2000. 1536 s.
8. SHCHerbakov A.V., YAKovleva P.D. Subkul'tura kak faktor, okazyvayushchij vliyanie na bezopasnost' ispravitel'nyh uchrezhdenij // Uголовно-исполнительная система: история и современность. Сборник материалов Межвузовской научно-практической конференции с международным участием. Псков. 2024. С. 341–343.

Поступила в редакцию: 14.01.2026.

Принята в печать: 24.02.2026.